

**M.BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK MEROSINING
JAMIYATDA TUTGAN O'RNI**

Soatova Moxidil Safarqul qizi

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti Turizm fakulteti

Xorijiy til va adabiyoti:ingliz tili yo'nalishi 22/7-guruh 1-kurs

Tel:+998941896711

E-mail:soatovamoxidil6711@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553151>

Anotatsiya

Ushbu maqolada M.Behbudiyning publitsistik merosining jamiyatdagi o'rni,uning bebaho asarlarining yoshlarimizning ma'naviyatiga ko'rsatgan ta'siri va Behbudiy asarlariga yurtimizda ko'rsatilgan munosabat yorqin aks ettirilgan.Bulardan tashqari maqolada Behbudiy hayotiga doir aniq ma'lumotlar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar

Uyg'onish davri, Milliy fojia, publitsistik asarlar, jadidchilik, mahalliy matbuot, umuminsoniy qadriyatlar, diniy maqolalar, ma'rifatparvar Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidchilar.

Abstract

In this article, the place of Behbudi's journalistic legacy in society, the impact of his invaluable works on the spirituality of our youth, and the attitudes towards Behbudi's works in our country are vividly reflected.In addition to these, the article also contains specific informations about Behbudi's life.

Key words

Renaissance, a national tragedy, journalistic works, combativeness, local press, universal values, religious articles, enlightened Mahmudkhoja Behbudi, fighters.

Абстрактный

В данной статье ярко отражена роль публицистического наследия Бехбуди в обществе, влияние его бесценных произведений на духовность нашей молодежи, отношение к творчеству Бехбуди в нашей стране. В дополнение к этому в статье также содержится конкретная информация о жизни Бехбуди.

Ключевые слова

Период Возрождения, национальная трагедия, журналистские работы, воинственность, местная пресса, универсальные ценности, религиозные предметы, просветитель Махмудходжа Бехбуди.

Kirish(Introduction)

O'zbek jadid matbuoti yangi o'zbek adabiyotining shakllanib taraqqiy topishida oltin beshik vazifasini o'tadi. Ma'rifatparvar ijodkorlar, ayniqsa Turkiston jadidchiligining otasi

Mahmudxo'ja Behbudiy jadidchilik yo'lida bir qancha buyuk ishlarni amalga oshirgan. "Jadid" so'zi arabcha "yangi" degan ma'noni berib, taraqqiyotga intilgan kishini anglatadi.

Behbudiy 1875-yili 19 yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida ruhoniy oilasida tug'ilgan

Asosiy qism

Mutaxassislar milliy uy g'onish davri deb ataydigan XIX asr oxiri-XX asr boshlaridagi adabiy jarayonni, bu davrda yashab faoliyat ko'rsatgan, millatni yuksak madaniyat va ma'rifatga targ'ib etgan ma'rifatparvar ijodkorlar, Turkiston jadidchiligining karvonboshisi Mahmudxo'ja Behbudiy merosini o'rganish bugungi kunda ahamiyatga ega. Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistik merosini birinchilardan bo'lib o'rgangan olim professor Begali Qosimovdir.

Jadidchilik adabiyotimizning yirik vakillaridan biri bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy juda bilimli, taqvodor va dindor inson bo'lgan. Behbudiy 24 yoshidagi haj safaridan so'ng muftiy darajasiga yetishadi. Haj ziyoratidan so'ng dunyo kezib ko'rgan-kechirganlarini maqola shaklida har xil gazeta va jurnallarda chop ettira boshlaydi.

Mahmudxo'ja Behbudiy XX asrning eng yorqin publitsistlaridan biri edi. Behbudiyning o'zi tomonidan nashr etilgan va bosh muharrirlik qilgan "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalida maqolalari chop qilingan

Behbudiy maqolalarining mavzusi juda keng bo'lib, uning diniy mavzudagi maqolalari jamiyatning diniy ilmini oshirishga mo'ljallangan edi. Shunday maqolalaridan biri "Qur'oni karim tarixiga bir nazar" maqolasidir. Behbudiyning bu maqolasida Qur'oni karimning paygambarimiz Muhammad (s.a.v)ga qaytarzda nozil bo'lishidan boshlab, uni xalifalar kitob holiga kelturguniga qadar bo'lgan voqealar haqida bayon qilinadi. [1.2]

Behbudiy maqolada Hazrat Usmon hukmronlik qilgan davrda Qur'oni karimning asl nusxasidan jami olti nusxa ko'chirtirilgan va bu nusxalar Kufa, Basra va Shom davlatlariga jo'natilganligi va yana boshqa uch nusxasi Yaman, Makka, Baxrayn mamlakatlariga jo'natilganligi, bundan hazrati Usmonning maqsadi har bir musulmon kishining qalbiga islom dini birdek kirib borishi kerakligi haqida ma'lumotlar keltirgan.

Behbudiyning publitsist sifatida faolyati adib iste'dodining bir qirrasini tashkil etadi. U o'z fikrlarini aniq, ochiq va ravon yozadi. Behbudiy bu maqolasida

"chunki asl din bu erdi", " asos dinimiz shul Qur'oni karimdur" degan so'zlari orqali o'z fikrini va o'z dinining qanchalik buyukligini, hammaga, ayniqsa, chor Rossiya hukumatiga bildirib qo'ymoqchidek tuyuladi. Behbudiyning "Din va odat" maqolasida ham Islom dini asl din ekanligini boshqa dinlar bilan solishtirgan holda shunday deb yozadi: "Dunyog'a uch mingdan ziyod lison - til va bir mingdan ziyod din, mazhab borki, har biri o'zlarini haq va boshqalarni botil biladur".[2.209]

Mahmudxo'ja Behbudiyning ulkan xizmatlari, ilmiy faoliyati, tarixnavisligi, umuminsoniy qadriyatlarini hurmat qilishi, o'zbek adabiyoti va san'ati oldidagi fidoiyligi yuksak hurmatga sazovor. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek "Endigi vazifa orzu umidlari haqqi avlodlarimizga siz-u bizning farzandlarimizga butun dunyo bilan teppa-teng bo'ylashadigan buyuk O'zbekistonni meros qilib qoldirmoqlikdir".

Mahmudxo'ja Behbudiy buyuk ma'rifatparvar va yetakchi jadidchi sifatida milliy madaniyatimiz tarixidan mustahkam o'rin egallaydi.

M. Behbudiy milliy til masalasiga katta e'tibor qaratdi. Birgina uning "Oyna" jurnali ma'rifat va madaniyat tarqatishda juda katta xizmat qildi. Unda millat va uning haq-huquqiga, tarixiga til-adabiyot masalalariga, dunyo ahvoriga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Ayniqsa, til masalalari muharrirning hamisha diqqat markazida bo'lgan. Behbudiy millatning taraqqiyoti uchun bir necha til bilishni shart hisoblardi. Masalan, jurnalning 1913-yil avgust, birinchi - nishona sonidayoq, "Ikki emas, to'rt til lozim" degan maqola bilan chiqqan edi.

Ikki emas tort til lozim degan maqolasida u shunday yozadi: Biz turkistonlilarga turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur. Turkiy, yani ozbakiyni bilmoqni sababi shulki, Turkiston xalqining aksari ozbakiy suylashur, forsiy bolsa, madrasavu-udabo tilidir. Barcha madrasalarda shariy va diniy kitoblar arabi talim berilsa, mudarrisning tarkiru tarjimalari forschadur. Ayni paytda yana bir til ruschani ham bilish kerak. Chunki bu zamon tijorat ishi, sanoat va mamlakat ishlari, hatto dini islom va millatga xizmat ruscha ilmsiz bo'lmaydur! [3]

Mutafakkirning ilmiy, ijodiy, pedagogik faoliyati va merosi alohida ahamiyatga ega. XX asr o'zbek adabiyoti va san'atida, ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etgan, millat ma'rifati, ozodligi yo'lida mardonavor kurashgan bu ulug' allomaning sermashaqqat faoliyati tarix sahifalaridan mangu o'rin egalladi.

Mahmudxo'ja Behbudiy pubisist sifatida ham mashhur bo'lgan. U ijodi davomida 300 dan ortiq publisistik maqolalar yozgan. Ijtimoiy-siyosiy mavzudagi bu maqolalarning aksariyati o'zbek xalqining yangi yo'nalishdagi milliy tafakkuri

shakilanishida, hayotga, turmushga yangicha qarashlari, talablari tug'iiishida katta ahamiyatga ega bo'ldi. "Turkiston idorasi", "Turkistonda maktab jarida", "Buxoro xonligiga sayohat", "Buxoroda usuli jadid", "Yoshlarga murojaat" singari publitsistik maqolalari ana shunday qiymatga ega. [4.14]

Mahmudxo'ja Behbudiy Sharq va G'arb olamida o'z obro'-e'tiboriga ega adib edi. Ana shu dalil e'tiborda tutilgan holda Parijga borib xalqaro tinchlik konferentsiyasiga murojaat qilish topshirilgan. Xalqaro konferentsiyaga Mahmudxo'ja Behbudiy, Mustafo Cho'qayev, Ubaydulla Xo'jayev, Sayyid Nosir Mirjalilovdan iborat vakolatli vakillar Parijga yo'l olishgan. Delegatsiya uch guruhga bo'lingan: Behbudiy guruhi va Sayyid Nosir Mirjalilov hamda Ubaydulla Xo'jayev, Mustafo Cho'qayev Tiflis shahrida uchrashib, u yerdan Yevropaga borishgan edi. [5.1]

Ayrim manbalarda Behbudiyning Turkiston bolsheviklari boshlig'i Tobolin bilan uchrashgani, oziq-ovqat muammosi, shaharlarda avj olayotgan ocharchilikning oldini olish masalasi haqida suhbatlashilgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Munavvarqori Abdurashidxonov "Xotiralar"ida Behbudiyning xorijga ketayotganini va tashkilot majlisida ishtirok etganini, so'ng Buxoroda qo'lga tushib, sheriklari bilan amir tomonidan mahv etilganini aniq yozadi.

Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining boniysidir. Uning hayoti va ijodiy faoliyati haqida 20-yillarda mahalliy matbuotda Sadriddin Ayniy, Hoji Muin ibn Shukrullo, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan bir qator maqola, xotiralar e'lon qilingan. [6.56]

Jadidlarning ichida insonparvarligi bilan ajralib turadigan ma'rifatparvar Mahmudxo'ja Behbudiy jadidchilikning adabiyot, ta'lim, teatr kabi turli soha va tarmoqlari bilan birgalikda matbuotchilik faoliyati bilan ham shug'ullangan. U ko'p gazeta va jurnallarda maqolalar bilan ishtirok etib boradi. Shu o'rinda Mahmudxo'ja Behbudiyning o'zi ham gazeta va jurnallar tuzganligi va muharrir sifatida faoliyat olib borganligiga tarix guvohdir.

Behbudiy eng avvalo, publitsistik sifatida mashhur bo'ldi. Inqilobgacha bo'lgan matbuot sahifalarida Behbudiychalik faollik ko'rsatgan boshqa bir publitsisni topish mushkul. Uning maqolalari faqat Turkiston doirasidagina emas, balki Kavkaz, Volga bo'yi matbuotida ham tez tez bosilib turardi. Uning maqolalarida ma'rifat muammolaridan tortib, ijtimoiy adolatsizlik muammolarigacha dadil ko'tarilardi. Muallimning maqolalari asosan ilm olishga chaqirish, til o'rganishga da'vat bilan sug'orilgan.

Behbudiy 1911 yilda «Padarkush» dramasini yozdi. Bu birinchi o'zbek dramasi edi. 3 parda, 4 manzarali bu asar mazmunan sodda bo'lib, o'qimagan, johil va

nodon bolaningo'z otasini o'ldirgani haqida edi. Behbudiy bu asar janrini «milliy fojia» debatagan. Nashr qilishga chor senzurasini yo'l qo'ymaydi. «Borodino jangi va Rusiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining 100 yillik yubileyi sanasigabag'ishlanadi» degan vaj bilan Tiflis (Tbilisi) senzurasidan o'tkazadi. Drama 1913-yil bosilib chiqqan, ammo sahnaga qo'yish uchun yana bir yilcha vaqt ketadi. Asar Samarqandda 1914- yil 25- yanvarda sahnaga qo'yildi. [7.1]

Muhokama

Behbudiyning qarashlarida jamiyat taraqqiyotiga to'sqinglik qilib kelayotgan eski urf-odatlarni, aqidalarni isloh qilish takliflari islomni mustahkamlash g'oyasi bn qo'shib ketadi. Mahmudxo'ja Behbudiy kelajak avlodlarga shunday vasiyat qilgan edi: "Agar bizning hayotimiz hurriyat va xalq baxt-saodati uchun qurbonlik sifatida kerak bo'lsa, biz o'limni ham xursandchilik bilan kutib olamiz".

Natija

Vatani, xalqi uchun yashagan, mehnat qilgan Behbudiyning umri mohiyat e'tibori bilan xalq, Vatan uchun fido bo'ldi. Mahmudxo'ja Behbudiy nomidagi stipendiyani tashkil etilishi ham yurtimiz yoshlari qalbida yuksak bilim va ma'rifatlik, vatanparvarlik tuyg'ulari jo'sh urib turadi

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ma'rifatparvar jadid Mahmudxo'ja Behbudiy o'z publitsistikasida o'zining diniy qarashlarini aks ettiruvchi maqolalar yozgan. Adib publitsistikasida millatning o'sha davrdagi diniy ahvolini isloh qilish, dinga yangi nazar bilan qarash, jamiyat taraqqiyotidagi yangi o'zgarishlarni dinga moslashtirish kabi dolzarb muammolar tasvirlangan. Mahmudxo'ja Behbudiyning maqsadi xalqning islomiy qarashlarini o'stirish, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishdan iborat bo'lgan. Ozod va obod Vatanimizda Mahmudxo'ja Behbudiyga hamda uning ma'naviy meroslariga bo'lgan munosabat ham anchagina yaxshi bo'lgan. 2020-yilda ma'rifat mash'alasini ko'tarib chiqqan ma'rifatparvar va ulug' alloma Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 145 yilligi yurtimizda keng nishonlandi. Behbudiy millat erkinligi, yoshlarning ongini oshirish maqsadida diniy, ilmiy maqolalar chiqarishga ko'proq e'tibor qaratgan edi va mening o'ylashimcha bu harakat va izlanishlar, e'tiborlar bekorga ketmadi, albatta. Behbudiy diniy qarashlari bilan yoshlarga diniy bilim bilan dunyoviy bilimni chambarchas holda o'zlashtirish mumkinligini ko'rsatib berdi. Behbudiyning mana shunday jasorati va ma'rifatparvarlik g'oyalarini, ilmlarni qo'rqmasdan bayon eta olishi tufayli bizga juda ko'p kerakli ma'lumotlar yetib kelgan. Behbudiyning bu boradagi izlanishlari, qarashlarini o'rganish yurtimiz

yoshlari qalbida Vatan va dinga muhabbat tuyg'usini kuchaytirishga, mamlakatimiz kelajagining porloq bo'lishiga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oskanova Z. X (2022). Behbudiy Publitsistikasida Diniy-Ma'rifiy G'Oyalar (Qur'oni Karim Tarixiga Bir Nazar" Maqolasi Misolida)
- 2.Behbudiy, M. (1997). Tanlangan Asarlar.Toshkent. 209 B
- 3.Hakimov A. (2020). Mahmudxo'Ja Behbudiy: Turkiston Jadidchilik Harakatining Yo'lboshchisi, Milliy Ma'Rifat Rahnamosi.
- 4.Karimov O. " Yangi O'zbek Adabiyoti Tarixi: Savol-Javoblar". Namangan. 2016. 14 B
5. Sirojiddin Ahmad. (2018). Mahmudxo'Ja Behbudiyning Vakolati.
- 6.Jabbarov N, Amonov Sh. O'zbek Mumtoz Va Milliy Uyg'Onish Davri. Toshkent.2018. 56 B
- 7.Xabibullayeva U.M.(2022)Behbudiy Publitsistik Asarlarining Leksik Tahlili.1b
- 8.Saviya.Uz
- 9.Zenodo.Org
- 10.Yuz.Uz

